

Regularização Imobiliária de 108 Edificações na UTGCAB/Petrobras Um Caso de Sucesso em Aplicação BIM integrada, em ambiente industrial

Ariel Oliveira¹, Alana Stamford², Thainá Queiroga³

¹TPF Engenharia, Brasil, ariel.oliveira@tpfe.com.br, ²alana.stamford@tpfe.com.br, ³Thaina.queiroga@tpfe.com.br

Resumo

Este artigo apresenta um estudo de caso sobre a aplicação de Building Information Modeling (BIM) em conjunto com tecnologias de Captura da Realidade no setor de engenharia, com foco em projetos industriais de alta complexidade. O trabalho descreve a regularização imobiliária de 108 edificações da Unidade de Tratamento de Gás de Cabiúnas (UTGCAB), pertencente à Petrobras. O objetivo central foi garantir a conformidade das edificações com requisitos de acessibilidade e segurança contra incêndio, por meio da combinação de aerolevanteamento com drones, varredura a laser terrestre e modelagem BIM colaborativa. Foram processados 325 arquivos de nuvem de pontos, correspondentes a uma área de 59.000 m², que resultaram em 108 modelos 3D e 217 desenhos técnicos 2D. O projeto superou desafios operacionais como restrições de acesso, autorizações para voo em zonas controladas e limitações de infraestrutura computacional. Os resultados demonstram ganhos em precisão, produtividade e padronização, consolidando a integração BIM + Captura da Realidade como inovação essencial para empreendimentos industriais.

Keywords: BIM, Captura da Realidade, Nuvem de Pontos, Laser Scanning, Digital Twin

DOI: [10.5281/zenodo.18435303](https://doi.org/10.5281/zenodo.18435303)

1. Introdução

A transformação digital vem impactando profundamente a engenharia e a construção civil, trazendo consigo novas ferramentas e metodologias que buscam aumentar a eficiência, reduzir riscos e garantir maior conformidade com padrões regulatórios. Entre essas inovações, destacam-se o Building Information Modeling (BIM) e as tecnologias de Captura da Realidade, que permitem reproduzir ambientes físicos em modelos digitais altamente precisos.

No contexto industrial, esses recursos são particularmente relevantes. Ambientes de grande porte e alta complexidade, como refinarias, unidades de tratamento e plantas de energia, apresentam desafios singulares relacionados à segurança, acessibilidade e integração de sistemas. A necessidade de documentar com precisão tais instalações torna a aplicação de soluções digitais ainda mais estratégica.

Este artigo apresenta o caso de sucesso na regularização imobiliária de 108 edificações da UTGCAB/Petrobras, localizada em Macaé (RJ). O projeto teve como objetivos garantir a conformidade legal, atender às exigências de acessibilidade e obter aprovação junto ao Corpo de Bombeiros. Para isso, adotou-se um processo integrado baseado em BIM, que incorporou levantamento aerofotogramétrico por drone, varredura a laser terrestre e colaboração em ambiente comum de dados (CDE).

Figura 1 – TPF 2024 – Fotogrametria UTGC

2. Fundamentação Teórica

O Building Information Modeling (BIM) representa um marco na digitalização da engenharia. Ele integra dados geométricos, documentais e processuais em um ambiente único, promovendo colaboração multidisciplinar, mitigação de erros e maior controle sobre o ciclo de vida de ativos.

A Captura da Realidade (Reality Capture), por sua vez, reúne tecnologias como laser scanning terrestre e aerolevantamento por drones. Os resultados são nuvens de pontos georreferenciadas que permitem recriar digitalmente ambientes complexos com precisão centimétrica.

Figura 2 – TPF 2024 - Fotogrametria

Figura 3 – TPF 2024 – Nuvem de pontos

A integração BIM + Reality Capture proporciona fluxos denominados Scan-to-BIM, nos quais a realidade existente é transformada em modelos digitais paramétricos. Essa prática viabiliza gêmeos digitais, acelera processos de regularização e amplia o potencial de gestão de ativos.

Figura 4 – TPF 2020 – As-Built Nuvem de pontos

3. Desenvolvimento

O escopo do projeto contempla a regularização de 108 edificações distribuídas em uma área superior a 1,6 hectares, pertencente à Unidade de Tratamento de Gás de Cabiúnas (UTGCAB/Petrobras). O objetivo era realizar um levantamento asbuilt do local, de maneira a viabilizar que as condições atuais estivessem mapeadas para posterior análise de acessibilidade e

segurança contra incêndio. Assim, será feito os ajustes necessários gerando a documentação legal para prefeitura e para o corpo de bombeiros local.

Dados do projeto:

- Área total da unidade: 1,6 hectares
- Nuvens de pontos geradas: 325
- Fotos geradas para fotogrametria: 1701
- Modelos 3D desenvolvidos: 108
- Desenhos técnicos 2D: 217

O processo de desenvolvimento dos projetos pode ser sintetizado em duas etapas principais. A **Etapa A** corresponde ao levantamento de campo e ao subsequente processamento dos dados, garantindo a aquisição e a organização inicial das informações. Já a **Etapa B** abrange o tratamento e a modelagem dos dados obtidos, possibilitando a geração de representações e produtos finais derivados do levantamento realizado.

Figura 5 – TPF 2024 – Fluxo de desenvolvimento

A Figura ilustra o fluxo de processamento dos dados obtidos em levantamento de campo, destacando as etapas envolvidas desde a aquisição inicial até a extração de produtos finais em 2D.

Na primeira etapa, **Levantamento de Campo**, foram gerados **325 arquivos de nuvem de pontos**, representados no diagrama pelo ponto **A**. Esses arquivos constituem a base primária do levantamento, a partir dos quais todas as demais análises são realizadas. Nesta etapa, utilizou-se um equipamento de **laser scanner terrestre**, complementado pelo apoio de **voos de drone** para a captura das coberturas por meio de fotogrametria. O georreferenciamento foi realizado com o uso de **equipamento de GPS geodésico**, sendo estabelecidos **40 pontos de controle** distribuídos na área de estudo, a fim de assegurar a precisão e a confiabilidade do processo de georreferenciamento.

Figura 6 – TPF 2024 – Equipamentos utilizados

Posteriormente, na fase de **Processamento e Exportações**, os dados brutos são tratados e convertidos para representações tridimensionais digitais para possibilitar análises subsequentes ao levantamento. O tratamento dos dados foi realizado por meio dos softwares **Recap** e **DroneDeploy**.

Essa fase atua como ponte entre a coleta inicial e o tratamento detalhado.

Figura 7 – TPF 2024 – Fotogrametria UTGCAB

Na sequência, ocorre a etapa de **Análise e Tratamento de Dados**, identificada pelo ponto **B**. Nessa fase, os 325 arquivos originais são reduzidos e processados. Essa redução, filtragem e segmentação são extremamente necessárias para extração apenas de informações relevantes, possibilitando maior objetividade na análise.

Figura 8 – TPF 2024 – Nuvens edificações

Por fim, a última etapa compreende o **Modelagem e Extrações 2D**, em que os arquivos tridimensionais são utilizados para geração de representações, modelos e documentos técnicos derivados do levantamento inicial, resultando em **207 arquivos 2D**

Figura 9 – TPF 2024 – Modelo Georreferenciado

Esse fluxo evidencia a transformação progressiva dos dados, desde informações massivas e não tratadas (nuvens de pontos) até produtos técnicos finais, aptos a serem utilizados em análises específicas e aplicações práticas.

4. Método

4.1. Equipamentos e Precisão

- Drone com RTK/GNSS integrado: precisão horizontal de 1 a 3 cm e vertical de 3 a 5 cm.
- Scanner a laser terrestre (TLS): até 1 milhão de pontos por segundo; precisão ± 2 mm a 10 m.
- GPS de precisão geodésica: ± 1 cm horizontal e ± 2 cm vertical pós-processamento.

4.2. Softwares e Plataformas

O fluxo digital foi viabilizado pela integração de quatro ferramentas principais:

1. Autodesk ReCap – utilizado para registro, filtragem e tratamento das nuvens de pontos. Garantiu a organização dos 325 arquivos de varredura e integração com o Revit.
2. DroneDeploy – responsável pelo processamento das imagens do drone e geração de ortofotos e modelos digitais, com posterior compatibilização no ReCap.
3. Autodesk Revit – plataforma BIM para modelagem das 108 edificações em 3D, estruturando dados para extração de 217 desenhos técnicos.
4. Autodesk Construction Cloud – ambiente comum de dados (CDE) que centralizou arquivos, garantiu controle de versões e colaboração simultânea entre projetistas.

5. Resultados

O projeto apresentou resultados expressivos:

- Precisão final dos levantamentos inferior a 5 cm para aerolevantamento e 2 cm para TLS.
- Modelos BIM *as built* com tolerância menor que 2% em relação às medidas reais.
- Padronização de processos e entregáveis, assegurando conformidade normativa.
- Redução de aproximadamente 70% do tempo de levantamento em comparação com os métodos tradicionais.
- Redução de aproximadamente 30% no tempo de modelagem em comparação a métodos tradicionais.
- O Levantamento por drone, nos permitiu a criação de uma planta de situação de toda a unidade, projeto este que ainda não existia.

6. Discussões

A execução do projeto evidenciou desafios como a manipulação de grandes volumes de dados, limitações de hardware, restrições de acesso em áreas críticas e burocracias ligadas a autorizações de voo em zonas controladas. Essas dificuldades foram superadas por meio de estratégias como a divisão de arquivos, revisões manuais e treinamentos internos.

Do ponto de vista didático, o projeto demonstrou o valor pedagógico do BIM integrado à Captura da Realidade, formando equipes em novas competências digitais e consolidando fluxos de trabalho em CDE.

6.1. Problemas identificados:

- O levantamento foi iniciado do mais simples para o mais complexo: área administrativa, área operacional, área classificada e voo de drone;
- Restrições de acesso devido à equipe ser subcontratada;
- Dificuldade e burocracia no acesso aos prédios, tanto no quesito de permissão, quanto na busca de chaves para acessos às áreas restritas;
- Necessidade de relatórios técnicos em função da natureza classificada da área;
- Por haver um aeroporto nas proximidades, foi necessário solicitar autorizações de voo;
- Procedimento interno demorado da Petrobras para aprovação dos voos de drone;
- Preocupação em relação à presença de duas tochas: o drone não pode voar acima da tocha, ou em um raio inferior a 100 m;
- Como a área da unidade era de mais de 1,6 hectares, foram necessários muitos pontos de controle, marcados por equipamento GPS;
- Após o processamento, foi necessário visitar alguns ambientes (prédios pendentes) para regravar as áreas;
- Foi preciso realizar diversos cursos internos da Petrobras para obtenção da permissão de serviço dentro da base.

6.2. Pontos de atenção:

- **Limitações de hardware**, para armazenamento e processamento; Divisão dos arquivos para redução de tamanho e melhoria do hardware;
- **Longo tempo de download dos arquivos**, devido ao tamanho e à complexidade; Divisão dos arquivos para redução de tamanho;
- **Revisão manual da nuvem de pontos** exige grande esforço, tempo e atenção; Negociação com o fornecedor da nuvem de pontos para que ele mesmo realize uma revisão parcial;
- **Burocracia e medidas de segurança do cliente**, em função de o local do projeto ser uma refinaria de petróleo; Treinamentos e estratégias de escaneamento para otimizar o dia da visita;
- **Quantidade de edifícios a escanear, modelar e revisar**, mantendo elevado padrão de entrega; Treinamento da equipe, reuniões diárias e troca constante entre os colaboradores.

Os desafios enfrentados foram superados por meio de planejamento estruturado, capacitação da equipe e uso integrado do BIM com o Ambiente Comum de Dados (CDE).

As restrições de acesso e burocracias foram resolvidas por meio de tratativas com a Petrobras, elaboração de relatórios técnicos e participação em cursos internos obrigatórios. O levantamento foi executado de forma progressiva, iniciando pelas áreas administrativas e avançando para as zonas operacionais, o que otimizou o tempo e reduziu imprevistos.

As operações com drones seguiram as normas do DECEA e os protocolos internos, respeitando o raio de segurança das tochas e obtendo as autorizações necessárias. A grande extensão da área exigiu múltiplos pontos de controle georreferenciados, assegurando a precisão do levantamento.

As limitações de hardware e o grande volume de dados foram mitigados pela divisão dos arquivos e pela revisão parcial realizada pelo fornecedor. A coordenação das equipes ocorreu por meio de reuniões diárias e do uso do CDE, que garantiu rastreabilidade, padronização e eficiência nas entregas.

Em síntese, a integração entre planejamento, tecnologia e gestão colaborativa permitiu a superação dos obstáculos e assegurou a qualidade técnica dos resultados.

7. Conclusão

O caso da UTGCAB/Petrobras reforça a importância da integração BIM + Captura da Realidade em empreendimentos industriais. A adoção de laser scanning, aerofotogrametria e modelagem colaborativa permitiu entregar documentação precisa, padronizada e em conformidade com exigências legais. O uso do Autodesk ReCap, DroneDeploy, Revit e Construction Cloud exemplifica como ferramentas digitais podem atuar de forma integrada, ampliando a produtividade e a qualidade das entregas.

Como perspectivas futuras, destacam-se o avanço dos gêmeos digitais e a incorporação de inteligência artificial para manutenção preditiva, monitoramento em tempo real e gestão de ativos baseada em dados.

Referências

- BRASIL. Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). *Regulamento Brasileiro da Aviação Civil Especial nº 94 (RBAC-E nº 94): Regras gerais para aeronaves não tripuladas*. Resolução nº 419, de 2 de maio de 2017. Brasília, DF, 2017. Disponível em: <https://www.anac.gov.br>.
- BRASIL. Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA). *Instrução do Comando da Aeronáutica – ICA 100-40: Sistema de Aeronaves Remotamente Pilotadas e o Acesso ao Espaço Aéreo Brasileiro*. Portaria nº 207/DGCEA, de 21 de março de 2023. Brasília, DF, 2023. Disponível em: <https://www.decea.mil.br>.
- BRASIL. Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL). *Resolução nº 715, de 23 de outubro de 2019: Aprova o Regulamento sobre Avaliação da Conformidade e Homologação de Produtos para Telecomunicações*. Brasília, DF, 2019. Disponível em: <https://www.anatel.gov.br>.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). *NBR 13133: Execução de levantamento topográfico*. Rio de Janeiro: ABNT, 2021.
- INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). *Especificações e Normas Gerais para Levantamentos Geodésicos – ENGG*. Rio de Janeiro: IBGE, 2015.
- ABNT NBR 15965-1:2011 – Sistema de classificação da informação da construção / Parte 1: Terminologia e estrutura.
- ABNT NBR 15965-2:2012 – Sistema de classificação da informação da construção / Parte 2: Características dos objetos da construção.
- ABNT NBR 15965-3:2014 – Sistema de classificação da informação da construção / Parte 3: Processos da construção.
- ABNT NBR 15965-4:2021 – Sistema de classificação da informação da construção / Parte 4: Recursos da construção.
- ABNT NBR 15965-5:2022 – Sistema de classificação da informação da construção / Parte 5: Resultados da construção.
- ABNT NBR 15965-6:2022 – Sistema de classificação da informação da construção / Parte 6: Unidades e espaços da construção.
- ABNT NBR 15965-7:2015 – Sistema de classificação da informação da construção / Parte 7: Informação da construção.
- ABNT NBR ISO 12006-2 – Construção de edificação — Organização de informação da construção / Parte 2: Estrutura para classificação de informação.
- ABNT NBR ISO 16757-1:2018 – Estruturas de dados para catálogos eletrônicos de produtos para sistemas prediais / Parte 1: Conceitos, arquitetura e modelo.

- ABNT NBR ISO 16757-2:2018 – Estruturas de dados para catálogos eletrônicos de produtos para sistemas prediais / Parte 2: Geometria.
- ABNT NBR ISO 16354:2018 – Diretrizes para as bibliotecas de conhecimento e bibliotecas de objetos
- ABNT PR 1015:2022 – Ambiente Comum de Dados.
- ABNT NBR ISO 19650-1:2022 - Organização da informação acerca de trabalhos da construção - Gestão da informação usando a modelagem da informação da construção / Parte 1: Conceitos e princípios.
- ABNT NBR ISO 19650-2:2022 - Organização da informação acerca de trabalhos da construção - Gestão da informação usando a modelagem da informação da construção / Parte 2: Fase de entrega de ativos.